

Institut für Tierschutz und Tierhaltung
Friedrich-Loeffler-Institut
Celle

Celler Boniturschema zur Tiergesundheit von Hühnern

basierend auf LayWel*

*www.laywel.eu

Anna Lea Bühring
Britta Scholz

Hals, Rücken, Brust, Bauch, Schwanz, Flügel (Deckfedern und Schwingen)

Noten 4, 3, 2, 1

- Note 4 = intaktes Gefieder mit keinen oder nur wenigen abgenutzten oder deformierten Federn
Schwingen: ≤ 5 Federn beschädigt*
- Note 3 = Haut noch komplett oder nahezu komplett mit Federn bedeckt
Kahlstelle $< 5 \text{ cm}^2$ (ca. $< 2,2 \times 2,3 \text{ cm}$)
Schwingen: ca. 6 - 10 Federn beschädigt
- Note 2 = stark beschädigte Federn u./o. federlose Stellen
Kahlstelle $\geq 5 \text{ cm}^2$
Schwingen: ca. 11 - 15 Federn beschädigt
- Note 1 = gravierende Gefiederschäden mit keinen oder nur wenigen mit Federn bedeckten Stellen
Kahlstelle $> 5 \text{ cm}^2$ UND überwiegend kahl bis zu komplett federlos
Schwingen: ca. ≥ 16 Federn beschädigt bzw. nahezu vollkommen federlos

*Definition "beschädigt": abgebrochene Federn oder mindestens 1 cm beidseitige Kahlstellen am Federkiel

Bei der Beurteilung der Flügel wird der Flügel mit der am stärksten ausgeprägten Schädigung für die Benotung zugrunde gelegt. Eine Beurteilung erfolgt entweder aufgrund der Befiederung der Deckfedern oder der Schwingen, je nach stärkster Schädigung.

Kopf

Noten 0, 1

- Note 0 = komplett befiedert
- Note 1 = beschädigte Federn, federlose Stellen oder komplett federlos

Gefiederbonitur

Hals

Note 4

intaktes Gefieder mit keinen oder nur wenigen abgenutzten oder deformierten Federn

Note 3

Haut noch komplett oder nahezu komplett mit Federn bedeckt
Kahlstelle < 5 cm² (ca. < 2,2 x 2,3 cm)

Note 2

stark beschädigte Federn u./o. federlose Stellen
Kahlstelle ≥ 5 cm²

Note 1

gravierende Gefiederschäden mit keinen oder nur wenigen mit Federn bedeckten Stellen
Kahlstelle > 5 cm² UND überwiegend kahl bis zu komplett federlos

Gefiederbonitur Rücken

Note 4

intaktes Gefieder mit keinen oder nur wenigen abgenutzten oder deformierten Federn

Note 3

Haut noch komplett oder nahezu komplett mit Federn bedeckt
Kahlstelle < 5 cm² (ca. < 2,2 x 2,3 cm)

Note 2

deutlich beschädigte Federn u./o. federlose Stellen
Kahlstelle ≥ 5 cm²

Note 1

gravierende Gefiederschäden mit keinen oder nur wenigen mit Federn bedeckten Stellen
Kahlstelle > 5 cm² UND überwiegend kahl bis zu komplett federlos

Gefiederbonitur

Flügel

Note 4

intaktes Gefieder mit keinen oder nur wenigen abgenutzten oder deformierten Federn
Schwingen: ≤ 5 Federn beschädigt*

Note 3

Haut noch komplett oder nahezu komplett mit Federn bedeckt
Kahlstelle $< 5 \text{ cm}^2$ (ca. $< 2,2 \text{ cm} \times 2,3 \text{ cm}$)
Schwingen: ca. 6 - 10 Federn beschädigt

Note 2

stark beschädigte Federn u./o. federlose Stellen
Kahlstelle $\geq 5 \text{ cm}^2$
Schwingen: ca. 11 - 15 Federn beschädigt

Note 1

gravierende Gefiederschäden mit keinen oder nur wenigen mit Federn bedeckten Stellen
Kahlstelle $> 5 \text{ cm}^2$ UND überwiegend kahl bis zu komplett federlos
Schwingen: ca. ≥ 16 Federn beschädigt bzw. nahezu vollkommen federlos

Gefiederbonitur

Schwanz

Note 4

intaktes Gefieder mit keinen oder nur wenigen abgenutzten oder deformierten Federn,
≤ 5 Federn beschädigt

Note 3

6 - 8 Federn beschädigt*

Note 2

9 - 12 Federn stark beschädigt

Note 1

≥ 13 Federn stark beschädigt bzw. nahezu vollkommen federlos

Definition "beschädigt": abgebrochene Federn oder mindestens 1 cm beidseitige Kahlstellen am Federkiel.

Gefiederbonitur

Brust

Note 4

intaktes Gefieder mit keinen oder nur wenigen abgenutzten oder deformierten Federn

Note 3

Haut noch komplett oder nahezu komplett mit Federn bedeckt
Kahlstelle < 5 cm² (ca. < 2,2 x 2,3 cm)

Note 2

stark beschädigte Federn u./o. federlose Stellen
Kahlstelle ≥ 5 cm²

Note 1

gravierende Gefiederschäden mit keinen oder nur wenigen mit Federn bedeckten Stellen
Kahlstelle > 5 cm² UND überwiegend kahl bis zu komplett federlos

Gefiederbonitur

Bauch

Note 4

intaktes Gefieder mit keinen oder nur wenigen abgenutzten oder deformierten Federn

Note 3

Haut noch komplett oder nahezu komplett mit Federn bedeckt
Kahlstelle < 5 cm² (ca. < 2,2 x 2,3 cm)

Note 2

stark beschädigte Federn u./o. federlose Stellen
Kahlstelle ≥ 5 cm²

Note 1

gravierende Gefiederschäden mit keinen oder nur wenigen mit Federn bedeckten Stellen
Kahlstelle > 5 cm² UND überwiegend kahl bis zu komplett federlos

Bonitur Brustbein

Beurteilung durch Adspektion und Palpation am lebenden* Tier

Noten 4, 3, 2

Note 4 = ohne besonderen Befund

Note 3 = geringgradige Abweichungen palpierbar (geringgradige s-Form u./o. dorsoventrale Stauchung u./o. leichte Unebenheiten in der Struktur)

Note 2 = starke Abweichungen in Form u./o. Struktur, Knochenzubildungen palpierbar (Hinweis auf Fraktur)

* Zur besseren Fotodokumentation wurden Fotos nach dem Abpräparieren der Haut verwendet.

Bonitur

Kannibalismus / Verletzung / Kamm (Pecks)

Kannibalismus:

Noten 0, 1

- Note 0 = nicht vorhanden
Note 1 = vorhanden, blutige Wunde

Verletzungen:

Noten 0, 1

- Note 0 = nicht vorhanden
Note 1 = vorhanden

Pecks:

Die Pickstellen werden von beiden Seiten des Kammes gezählt und zu einer Gesamtsumme addiert.

Bonitur

Sohlenballen/ Zehenballen

Hyperkeratose

Hyperkeratose:

Separate Beurteilung von Sohlen- und Zehenballen beider Füße

Noten 0, 1

Note 0 = keine bzw. geringgradige Hyperkeratose

Note 1 = mittel- bis hochgradige Hyperkeratose

Note 0

(Sohlen und Zehenballen)

Note 1

(Sohlenballen)

Note 1

(Zehenballen)

Note 1

(Sohlenballen)

Bonitur

Sohlenballen und Zehenballen

Epithelläsionen

Separate Beurteilung von Sohlen- und Zehenballen an beiden Füßen

Noten 4, 3, 2, 1

- Note 4 = keine Läsionen
 Note 3 = geringgradige, oberflächliche Läsion, bis ca. 2 mm, keine Schwellung
 Note 2 = Läsion ab 2 mm, evtl. verdickt aber Schwellung nicht von dorsal sichtbar
 Note 1 = hochgradige Läsion mit von dorsal sichtbarer Schwellung (akut entzündet)

Bonitur Fußballen/ Zehen Epithelläsionen

Note 3
(Sohlenballen)

**ggr.,
oberflächliche
Läsion, bis ca.
2 mm, keine
Schwellung**

Note 1
(Zehenballen)

**hochgradige
Läsion mit von
dorsal sichtbarer
Schwellung
(akut entzündet)**

Note 1
(Sohlenballen)

**hochgradige
Läsion mit von
dorsal sichtbarer
Schwellung
(akut entzündet)**

Bonitur

Krallenlänge / Krallen abgebrochen

Krallenlänge:

Für die Krallenlänge wird die rechte, mittlere Zehe entlang der Dorsalfläche mit einem flexiblen Maßband ausgemessen.

Krallen abgebrochen:

Alle Zehen werden auf abgebrochene Krallen überprüft.

Noten 0, 1

Note 0 = nein (keine abgebrochen Krallen)

Note 1 = ja (eine / mehrere abgebrochene Kralle(n))

